

Avec 150 700 candidats et 101 400 lauréats, le taux de réussite à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) atteint 67,3 % à la session 2007. Ce taux, jamais égalé depuis 1985, a gagné 1,5 point par rapport à la session 2006. Le nombre de candidats est en baisse depuis trois ans. Il en est de même pour les lauréats, mais dans une proportion moindre du fait de la hausse du taux de réussite. Les taux de succès sont plus élevés dans le domaine de la production que dans celui des services. Les candidats scolaires réussissent toujours mieux que ceux issus de l'apprentissage et de la formation continue, et les bacheliers généraux mieux que les bacheliers technologiques et professionnels bien que les écarts se réduisent. Les disparités académiques subsistent : les meilleurs scores sont enregistrés dans les académies de Nantes, Rennes, Besançon, Caen et Grenoble et les plus faibles en Île-de-France, en Corse et dans les départements d'outre-mer.

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2007

À la session 2007, 150 700 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) en France métropolitaine et dans les DOM. La baisse des effectifs amorcée à la session 2005 se poursuit avec une diminution de plus de 4 600 candidats cette année (- 3 %). Cette diminution affecte les spécialités de la production comme celles des services. Elle concerne principalement la formation continue (- 5 200 présents) et les sections de techniciens supérieurs (STS) publiques (- 1 600). En revanche, le nombre de candidats apprentis augmente (+ 2 500) (*tableau 1*).

Les spécialités des services toujours prédominantes et à majorité féminines

Comme les années précédentes, les spécialités des services regroupent plus des trois

quarts des présentés (*tableau 2*), le domaine des échanges et de la gestion en concentre près de la moitié. La baisse des effectifs observée à partir de la session 2005, touche nettement moins ce domaine que celui de la communication et de l'information. Les spécialités liées aux services à la personne continuent d'attirer de plus en plus de candidats.

Après la hausse de ses effectifs à la session 2006, le secteur de la production voit sa part se stabiliser cette année (23 %). Les domaines « mécanique, électricité, électronique » et « spécialités pluritechnologiques de production » demeurent les plus attractifs. Les BTS « génie civil, construction et bois » sont les seuls à progresser en 2007.

Les effectifs des cent onze BTS préparés en 2007 varient de quelques unités à plus de 20 000 pour le BTS « management des unités commerciales ». Les quatre diplômes

TABLEAU 1 – Réussite au BTS selon le mode de formation – Session 2007

France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2007	Présents 2006	Taux de réussite 2006
Scolaires (STS)	91 949	61,0	68 896	74,9	93 392	73,5
public	64 210	42,6	49 016	76,3	65 834	75,1
privé sous contrat	19 079	12,7	15 041	78,8	19 082	76,9
privé hors contrat	8 660	5,7	4 839	55,9	8 476	53,3
Apprentissage (CFA)	15 945	10,6	10 998	69,0	13 481	68,3
Formation continue (GRETA...)	27 425	18,2	15 734	57,4	32 659	56,6
Enseignement à distance	2 922	1,9	1 041	35,6	2 999	34,4
Candidats individuels	12 485	8,3	4 720	37,8	12 807	37,5
Total BTS	150 726	100,0	101 389	67,3	155 338	65,8

Source : MEN-DEPP-OCEAN

TABLEAU 2 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe – Session 2007
France métropolitaine + DOM

Domaines de spécialités	Présents	% présents par spécialité	Admis	Taux de réussite	% de femmes/présents	Taux de réussite	
						Hommes	Femmes
20 - Spécialités pluritechnologiques de production	10 488	7,0	8 000	76,3	5,1	76,0	80,6
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	17	0,0	13	76,5	29,4	75,0	80,0
22 - Transformations	4 664	3,1	3 507	75,2	33,5	74,8	76,0
23 - Génie civil, construction et bois	4 614	3,1	3 349	72,6	22,2	72,8	71,8
24 - Matériaux souples	929	0,6	765	82,3	91,8	67,1	83,7
25 - Mécanique, électricité, électronique	14 361	9,5	10 431	72,6	4,5	72,4	76,6
2 - Domaines technico-professionnels de la production	35 073	23,3	26 065	74,3	13,2	73,9	77,1
31 - Échanges et gestion	70 913	47,0	45 920	64,8	62,5	63,0	65,8
<i>dont 31209 Management des unités commerciales</i>	20 243	13,4	12 854	63,5	55,6	59,6	66,6
<i>31405 Assistant de gestion PME PMI</i>	13 244	8,8	8 107	61,2	83,6	60,8	61,3
<i>31406 Comptabilité et gestion des organismes</i>	13 252	8,8	8 307	62,7	61,7	62,1	63,1
32 - Communication et information	25 555	17,0	16 751	65,5	67,3	64,3	66,2
<i>dont 32405 Assistant de direction</i>	11 052	7,3	6 916	62,6	98,0	60,0	62,6
33 - Services aux personnes	18 662	12,4	12 325	66,0	78,8	64,4	66,5
34 - Services à la collectivité	523	0,3	328	62,7	37,1	67,8	54,1
3 - Domaines technico-professionnels des services	115 653	76,7	75 324	65,1	66,1	63,4	66,0
Total BTS	150 726	100,0	101 389	67,3	53,8	68,0	66,6

Source : MEN-DEPP-OCEAN

totalisant le plus grand nombre de candidats appartiennent tous au domaine des services. Ils rassemblent, au total, bien plus d'inscrits que les soixante-dix BTS du domaine de la production.

Depuis de nombreuses années, les femmes représentent moins de 15 % des candidats dans le domaine de la production (tableau 2). Toutefois, dans les spécialités « matériaux souples », plus de neuf candidats sur dix sont des femmes. Dans le domaine des services, elles restent largement majoritaires, bien que leur prééminence se soit réduite (66 % en 2007 contre 70 % en 1999). Certaines spécialités des services accueillent presque exclusivement des femmes : « coiffure, esthétique », « secrétariat, bureautique » et « travail social » alors qu'elles sont très peu attirées par l'« informatique » (10 %).

Poursuite de la croissance du nombre de candidats apprentis et des bacheliers professionnels

Après le fort déclin observé entre 1995 (74 %) et 2003 (59 %), la proportion de candidats scolaires s'est redressée aux deux dernières sessions pour s'établir à 61 % en 2007. La formation continue connaît une évolution opposée sur la période considérée : sa part est passée de 10 % en 1995 à 22 % en 2003 mais n'atteint plus que 18 % en 2007. Au cours des douze dernières années, les effectifs d'apprentis

n'ont cessé de croître et l'apprentissage forme maintenant plus de 10 % des candidats contre 2 % en 1995 (graphique 1).

En termes de mode de préparation de l'examen, le secteur de la production et celui des services accueillent des candidats aux profils radicalement différents. Plus des trois quarts des présentés à un BTS du domaine de la production étaient scolarisés en STS, publiques dans plus de huit cas sur dix, et 16 % en CFA. Les spécialités des services regroupent des candidats d'origines plus diversifiées : seulement 57 % proviennent d'une STS, 23 % relèvent de la formation continue, 9 % se sont présentés à l'examen à titre individuel ou par la voie de l'apprentissage.

En moyenne, un peu plus d'un candidat sur deux est détenteur d'un baccalauréat technologique (tableau 3). Le poids des séries technologiques approche les 65 % dans le domaine de la production, 57 % pour la seule série sciences et technologies industrielles (STI). En revanche, dans le secteur des services, les bacheliers technologiques, principalement issus de la série sciences et technologies tertiaires (STT), ne représentent même pas la moitié des présents, ce secteur recrutant également des bacheliers généraux (31 % en 2007). Depuis 1999, le nombre de candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné un accroissement de 7 points de leur proportion.

GRAPHIQUE 1 – Répartition des candidats au BTS selon la formation suivie
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP-OCEAN

TABLEAU 3 – Réussite au BTS selon le diplôme initial – Session 2007

France métropolitaine + DOM

Diplôme initial	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2007	Taux de réussite 2006
Baccalauréat général	39 625	26,3	31 302	79,0	77,7
série L	9 623	6,4	7 287	75,7	73,1
série ES	16 726	11,1	13 494	80,7	80,0
série S	13 276	8,8	10 521	79,2	78,5
Baccalauréat technologique	78 812	52,3	54 119	68,7	67,0
série STT	47 488	31,5	31 118	65,5	63,4
série STI	22 673	15,0	17 251	76,1	74,5
série STL	3 210	2,1	2 106	65,6	67,4
série SMS	2 985	2,0	1 765	59,1	55,6
série hôtellerie	1 480	1,0	1 123	75,9	78,8
autres séries	976	0,6	756	77,5	79,1
Baccalauréat professionnel	25 743	17,1	12 626	49,0	47,9
domaines de la production	8 458	5,6	4 975	58,8	55,6
domaines des services	17 285	11,5	7 651	44,3	44,2
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers...)	6 546	4,3	3 342	51,1	48,5
Total BTS	150 726	100,0	101 389	67,3	65,8

Source : MEN-DEPP-OCEAN

Le diplôme initial possédé par les candidats varie selon le mode de préparation de l'examen. Plus de six candidats scolaires sur dix sont titulaires d'un baccalauréat technologique, mais, seulement 37 % des présents issus de l'apprentissage ou de la formation continue sont dans ce cas. L'apprentissage et la formation continue accueillent, proportionnellement, davantage de bacheliers professionnels (respectivement 39 % et 25 %) que les STS (11 %). Quant aux non-bacheliers, ils se présentent surtout au titre de la formation continue ou en candidats libres.

Des taux de succès toujours plus élevés, notamment dans le domaine de la production

101 400 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en 2007, soit près de 800 de moins que l'année précédente (*graphique 2*). La baisse du nombre des lauréats est moins importante que celle des candidats en raison d'une hausse du taux de réussite de 1,5 point (67,3 % contre 65,8 %) (*graphique 3*).

Après la forte poussée observée entre 1985 (53 000) et 1994 (134 000), le nombre de présents au BTS a augmenté de façon plus modérée jusqu'en 2004 (162 000). Le nombre d'admis a évolué de façon parallèle, passant de 30 000 à 105 200, à l'exception des sessions 1996 et 2003 où des taux de succès plus faibles ont été enregistrés. À partir de 2005, les effectifs de diplômés diminuent mais moins nettement que ceux

GRAPHIQUE 2 – Évolution des effectifs de présents et d'admis au BTS

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP-OCEAN

GRAPHIQUE 3 – Taux de réussite au BTS selon la formation suivie

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP-OCEAN

des candidats (- 3 800 contre - 11 400), le taux de réussite augmentant à nouveau. Situé entre 57 et 59 % sur la période 1985-1996, le taux de réussite a gagné près de 6 points entre 1997 (59,7 %) et 2000 (65,5 %), puis il a régressé jusqu'en 2003 (62,4 %). Depuis cette date, il s'est à nouveau accru de 5 points.

Entre 1998 et 2004, la croissance globale des effectifs de candidats est uniquement le fait des spécialités des services, le nombre de présentés aux BTS du domaine de la production oscillant autour de 37 500. Les chances de succès sont toujours plus élevées dans le domaine de la production que dans celui des services (74,3 % contre 65,1 % cette année). L'écart de réussite entre les deux domaines a d'ailleurs tendance à se creuser à partir de la session 2001. Au sein de chaque grand secteur, la dispersion des taux de réussite entre domaines est assez faible notamment dans le secteur des services (*tableau 2*).

Bien qu'elles obtiennent des résultats supérieurs dans pratiquement toutes les spécialités, le score global des femmes demeure légèrement inférieur à celui des hommes. Ce phénomène est lié à la répartition des candidates entre les domaines : elles sont majoritairement présentes dans les spécialités où les taux de réussite sont les plus faibles.

Des inégalités de réussite selon la formation suivie et le diplôme initial

Après deux années de baisse, le taux de réussite des candidats scolaires progresse à nouveau en 2007 (74,9 %, soit + 1,5 point) et dépasse légèrement le précédent record de 2004 (*tableau 1 et graphique 3*). Sur la même période, les performances des candidats apprentis ou en formation continue se sont nettement améliorées (respectivement + 4 et + 5 points). Cependant leurs résultats restent inférieurs à ceux des candidats scolaires, même si l'écart se réduit, notamment pour les apprentis (69 % soit - 6 points au lieu de - 11 points en 1995).

La réussite dépend du diplôme initial possédé par le candidat : depuis la

GRAPHIQUE 4 – Taux de réussite au BTS selon le diplôme initial
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP-OCEAN

TABLEAU 4 – Réussite au BTS selon le mode de formation et le diplôme initial – Session 2007
France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Bac général	Bac technologique	Bac professionnel	Autres diplômes	Ensemble
Scolaires (STS)	85,1	74,3	56,6	60,2	74,9
Apprentissage (CFA)	85,9	72,2	57,6	62,1	69,0
Formation continue (GRETA...)	74,8	57,2	38,6	52,2	57,4
Enseignement à distance	43,5	32,0	21,5	35,5	35,6
Candidats individuels	43,2	39,0	29,1	36,8	37,8
Total BTS	79,0	68,7	49,0	51,1	67,3

Source : MEN-DEPP-OCEAN

session 1999, plus des trois quarts des candidats titulaires d'un baccalauréat général décrochent leur BTS (*graphique 4*). À la session 2007, leur taux de succès – le plus élevé de la période – atteint 79 %, soit 10 points de plus que les bacheliers technologiques et 30 points de plus que les bacheliers professionnels. Toutefois, ces écarts ont tendance à se réduire légèrement depuis la session 2004, en raison d'une progression plus rapide des résultats des séries technologiques et professionnelles.

Les bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans un BTS du domaine de la production réussissent mieux que ceux préparant un BTS du domaine des services. Ainsi, le taux d'admission des bacheliers STI, proche de celui des bacheliers généraux, dépasse largement celui des bacheliers STT.

Quel que soit le type de bac, les candidats scolaires et apprentis obtiennent des taux de réussite très voisins et nettement supérieurs à ceux issus d'un autre mode de

préparation (*tableau 4*). Toutefois, le score global des apprentis accuse un retard de 6 points par rapport à celui des inscrits en STS, l'apprentissage accueillant davantage de bacheliers professionnels.

Maintien des écarts entre académies

Les disparités territoriales demeurent sensibles avec un écart de 20 points entre les scores extrêmes de la métropole. Cette année, Nantes (75,5 %) et Rennes (75 %) se situent en tête du classement. Viennent ensuite les académies de Besançon, Caen et Grenoble (*tableau 5*). La Corse et l'Île-de-France enregistrent les taux les plus faibles en métropole.

Malgré une hausse de plus de 12 points de leur taux de réussite, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane occupent toujours les dernières places. La Réunion se distingue des autres DOM avec un score légèrement inférieur à la moyenne nationale.

TABLEAU 5 – Réussite au BTS selon les académies – Session 2007
France métropolitaine + DOM

Académies	Domaines de la production			Domaines des services			Ensemble		
	Présents	Admis	Taux de réussite	Présents	Admis	Taux de réussite	Présents	Admis	Taux de réussite
Aix-Marseille	1 643	1 175	71,5	5 578	3 670	65,8	7 221	4 845	67,1
Amiens	998	707	70,8	2 606	1 855	71,2	3 604	2 562	71,1
Besançon	905	689	76,1	1 748	1 266	72,4	2 653	1 955	73,7
Bordeaux	1 546	1 219	78,8	4 731	3 155	66,7	6 277	4 374	69,7
Caen	726	577	79,5	2 087	1 470	70,4	2 813	2 047	72,8
Clermont-Ferrand	595	479	80,5	2 011	1 342	66,7	2 606	1 821	69,9
Corse	64	33	51,6	240	136	56,7	304	169	55,6
Créteil	1 725	1 107	64,2	6 336	3 483	55,0	8 061	4 590	56,9
Dijon	813	609	74,9	2 122	1 412	66,5	2 935	2 021	68,9
Grenoble	1 546	1 247	80,7	5 204	3 662	70,4	6 750	4 909	72,7
Lille	2 703	1 898	70,2	7 115	4 961	69,7	9 818	6 859	69,9
Limoges	540	389	72,0	821	552	67,2	1 361	941	69,1
Lyon	1 943	1 575	81,1	6 149	3 870	62,9	8 092	5 445	67,3
Montpellier	1 258	960	76,3	4 868	3 151	64,7	6 126	4 111	67,1
Nancy-Metz	1 610	1 225	76,1	3 789	2 587	68,3	5 399	3 812	70,6
Nantes	2 377	1 961	82,5	6 659	4 858	73,0	9 036	6 819	75,5
Nice	686	482	70,3	3 118	2 067	66,3	3 804	2 549	67,0
Orléans-Tours	1 192	854	71,6	3 691	2 495	67,6	4 883	3 349	68,6
Paris	1 793	1 367	76,2	12 573	7 181	57,1	14 366	8 548	59,5
Poitiers	714	536	75,1	2 586	1 777	68,7	3 300	2 313	70,1
Reims	857	605	70,6	2 024	1 355	66,9	2 881	1 960	68,0
Rennes	1 678	1 310	78,1	5 440	4 032	74,1	7 118	5 342	75,0
Rouen	1 072	794	74,1	2 951	2 064	69,9	4 023	2 858	71,0
Strasbourg	1 214	888	73,1	3 244	2 189	67,5	4 458	3 077	69,0
Toulouse	1 766	1 298	73,5	4 476	3 086	68,9	6 242	4 384	70,2
Versailles	2 296	1 598	69,6	9 679	5 543	57,3	11 975	7 141	59,6
France métropolitaine	34 260	25 582	74,7	111 846	73 219	65,5	146 106	98 801	67,6
La Réunion	331	224	67,7	1 357	896	66,0	1 688	1 120	66,4
Guadeloupe	196	108	55,1	1 120	561	50,1	1 316	669	50,8
Martinique	252	126	50,0	1 150	565	49,1	1 402	691	49,3
Guyane	34	25	73,5	180	83	46,1	214	108	50,5
DOM	813	483	59,4	3 807	2 105	55,3	4 620	2 588	56,0
France métropolitaine + DOM	35 073	26 065	74,3	115 653	75 324	65,1	150 726	101 389	67,3

Source : MEN-DEPP-OCEAN

Le maintien de ces inégalités au niveau territorial est lié à l'offre de formation de chaque académie. Ainsi, Paris cumule trois facteurs contribuant à réduire le taux de succès : elle concentre la proportion la plus forte de candidats en formation continue (30 %) ou scolarisés dans un établissement hors contrat (14 %) et préparant un BTS dans une spécialité des services (88 %).

À l'opposé, les académies de Nantes, Rennes et Besançon présentent des caractéristiques favorisant la réussite :

l'importance des STS privées sous contrat pour Nantes et Rennes (30 %), celle du domaine de la production pour Besançon (34 %). Cependant, l'académie de Limoges, qui détient la part la plus élevée de spécialités de la production (40 %) et de STS publiques (67 %), ne se situe qu'au 14^{ème} rang. Enfin, Caen et Grenoble, avec une répartition par secteur ou selon le mode de préparation proches de la moyenne nationale affichent des taux de réussite supérieurs de 5 points, aussi bien dans le secteur de la production que dans celui des services.

Mireille Dubois, DEPP C1

Pour en savoir plus

« Résultats des brevets de techniciens supérieurs – Session 2006 », Note d'Information 07.19, MEN-DEPP, mai 2007.

« Les facteurs de réussite au BTS, des effets académiques forts – Session 2001 », Note d'Information 03.13, MEN-DPD, mars 2003.

www.education.gouv.fr

Les brevets de techniciens supérieurs agricoles

À la session 2007, un peu plus de 12 500 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en France métropolitaine et dans les DOM et près de 8 800 ont été admis, soit un taux de réussite de 69,9 % (tableau). Les effectifs de candidats et de lauréats ont fortement augmenté entre 1997 et 2000, où un maximum de 14 700 présentés et 11 300 admis a été atteint. Depuis 2002, on assiste à une baisse régulière du nombre de candidats et, par conséquent, de celui des diplômés (graphique). Le taux de réussite a progressé de 66,6 % en 1996 à 76,8 % aux sessions 2000 et 2001 ; depuis il a tendance à diminuer.

Évolution des effectifs de présents et d'admis au BTSA

France métropolitaine + DOM

Source :

La quasi-totalité des BTSA préparés relève du secteur de la production (94 % des candidats en 2007), principalement du domaine « agriculture, pêche, forêt et espaces verts » (80 %). La baisse des effectifs observée depuis la session 2002 a davantage affecté les groupes de spécialités « production végétales » et « agroalimentaire ». Aussi, leurs parts ont perdu, respectivement, 3,5 et 3 points, au profit du groupe « aménagements paysagers » et du secteur des services, dont les effectifs continuent de croître.

Les femmes représentent, en moyenne, un peu plus du tiers des candidats. Toutefois, elles sont majoritaires dans le BTSA « Services en espace rural » (74 %) et dans les spécialités de l'agroalimentaires (56 %). Les femmes réussissent mieux que les hommes (73,5 % contre 69,6 %) dans pratiquement toutes les spécialités, leurs performances dépassant largement celles des hommes dans les groupes « forêts, espace naturels » et « agroalimentaire ».

Réussite au BTSA selon le groupe de spécialité et le sexe – Session 2007

France métropolitaine + DOM

Groupes de spécialités	Présents	% présents par spécialité	Admis	Taux de réussite	% de femmes/présents	Taux de réussite	
						Hommes	Femmes
210 - Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture	3 614	28,8	2 530	70,0	24,7	70,1	69,6
211 - Productions végétales	1 999	15,9	1 406	70,3	32,6	69,3	72,4
212 - Productions animales	1 100	8,8	772	70,2	46,5	70,6	69,7
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche	1 723	13,7	1 215	70,5	30,2	67,7	76,9
214 - Aménagements paysagers	1 602	12,8	1 005	62,7	21,0	61,8	66,2
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	10 038	80,1	6 928	69,0	30,5	69,5	71,8
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine	1 727	13,8	1 291	74,8	55,5	71,7	77,2
2 - Domaines technico-professionnels de la production	11 765	93,8	8 219	69,9	34,8	69,8	73,2
330 - Spécialités plurivalentes des services aux personnes	316	2,5	261	82,6	74,1	81,7	82,9
343 - Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement	455	3,6	287	63,1	25,9	62,9	63,6
3 - Domaines technico-professionnels des services	771	6,2	548	71,1	45,7	66,6	76,4
Total BTSA	12 536	100,0	8 767	69,9	35,6	69,6	73,5

Source : ministère de l'Agriculture et de la Pêche